

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR ORQALI YOSHGA BO'LGAN MADANIY MUNOSABAT: MILLIY MENTALITET TALQINI

Xamrakulova Sabina Feyruzxonovna

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16885134>

Annotatsiya: Mazkur maqolada turli tillardagi frazeologik birliklar asosida inson yoshiga nisbatan bo'lgan madaniy va ijtimoiy munosabatlar tahlil qilinadi. Jumladan, o'zbek tilidagi "sakkizda sakkizlik", "o'ttizdagi o'zbek", "qirqqa kirgan" kabi birikmalar, rus, ingliz va boshqa tillardagi ekvivalentlar bilan qiyoslab, milliy mentalitetdagi yoshga bo'lgan qarashlar o'rganiladi. Tadqiqotda yosh tushunchasining ijtimoiy qadriyatlar, urf-odatlar va jamiyatdagi mavqe bilan bog'liqligi frazeologik misollar orqali yoritilgan. Maqolada madaniyatlararo tafovutlar va umumiyliklar aniqlanib, frazeologizmlar lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, yosh tushunchasi, milliy mentalitet, lingvokulturologiya, madaniy qadriyatlar, yoshga munosabat

KIRISH

Til faqat aloqa vositasi bo'lib qolmay, balki xalq tafakkurining oynasidir. Ayniqsa, frazeologik birliklar xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va qadriyat tizimini aks ettiradi. Inson hayotining har bir bosqichi bolalik, o'smirlik, yoshlik, ulg'ayish va keksalik har bir jamiyatda alohida ahamiyatga ega. Bu ahamiyat frazeologik birliklar orqali o'z ifodasini topgan. O'zbek xalqining yoshga bo'lgan munosabati milliy mentalitet, odob-axloq me'yorlari va qadimiy an'analar bilan bevosita bog'liqdir. Maqolada yosh tushunchasining frazeologik in'ikosi o'zbek, rus va ingliz tillari misolida o'rganiladi.

O'zbek tilida yosh tushunchasi:

O'zbek tilida yoshga oid frazeologizmlar ko'pincha **ijtimoiy maqom, tajriba va hurmat** bilan bog'lanadi. "Qirq yosh g'am boshi" iborasi kishi hayotining muhim, mas'uliyatli davrini anglatadi. Bu yoshda inson oilaviy va ijtimoiy jihatdan to'liq shakllangan bo'lishi kutiladi. "Etuk yosh", "yetmishga kirgan", "sochiga oq tushgan" iboralari inson hayotining muayyan bosqichlarini, odatda, hurmat bilan ifodalaydi.

Bolalikka oid iboralarda esa mehr, beg'uborlik va soddalik aks etadi: "sakkizda sakkizlik", "maktab yoshidagi bola", "yosh qurtdek bola". Bu iboralarda yosh kishi hali tajribasiz, ammo umidli inson sifatida tasvirlanadi.

Qizig'i shundaki, yoshga oid iboralarda ko'pincha **muqaddaslik va ijtimoiy mas'uliyat** tushunchalari bilan uyg'unlik mavjud. "Keksani hurmat qil", "kichikni izzatla" kabi maqollarda yosh farqlari jamiyatdagi muomala madaniyatining negizi sifatida qaraladi.

Rus va ingliz tillarida yoshga nisbatan munosabat (kengaytirilgan):

Rus tilida yoshga oid frazeologizmlar turli ijtimoiy vaziyatlar va stereotiplar asosida yaratilgan. Masalan, "Старость — не радость" (qarilik – quvonch emas) iborasi qarilik bilan bog'liq qiyinchiliklarni bildiradi. "Седина в бороде — бес в ребро" (soch oqarganda jin uradi) esa keksalikda kishining g'ayrioddiy harakatlarini hajv bilan ifodalaydi.

Ingliz tilida esa yoshga oid iboralar ko'pincha zamonaviy hayot tarzi bilan uyg'unlashgan:

- "He is past his prime" — u eng faol yoshidan o'tgan.
- "Act your age!" — yoshingga yarasha harakat qil. Bu iboralarda jamiyatda yoshga doir kutishlar, me'yorlar aks etadi.

Bu tillardagi iboralar yoshni shunchaki biologik ko'rsatkich emas, balki **ijtimoiy xatti-harakatlar, ma'naviy-psixologik holat** sifatida talqin etadi.

Milliy mentalitet talqini (kengaytirilgan):

Milliy mentalitet deganda xalqning tarixiy tajribasi, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy ongda stereotiplar tushuniladi. O'zbek mentalitetida yosh — bu ijtimoiy maqom, hurmat va vazifa bilan bog'liq tushuncha. "Yoshligida qilganini qariganda topadi" iborasi yoshlikdagi mehnat va bilim keksalikdagi baraka bilan bog'lanishini bildiradi.

Yevropa madaniyatlarida esa yoshga munosabat ko'proq **individga yo'naltirilgan**, ya'ni shaxsning erkinligi, tanlovi va hayot sifati asosida baholanadi.

Masalan, Yapon madaniyatida keksa yosh hurmat timsoli bo'lsa, g'arbda ko'proq **produktiv yosh** ustuvor ahamiyatga ega.

XULOSA

Frazeologik birliklar xalq tafakkurining aksidir. Ular orqali yosh tushunchasi, unga nisbatan ijtimoiy-madaniy qarashlar aniqlanadi. O'zbek tilidagi iboralarda yosh — bu tajriba, maqom va qadriyat bo'lsa, g'arb tillarida bu shaxsiy holat sifatida talqin etiladi. Demak, frazeologizmlar tahlili millatlararo tafovut va umumiyliklarni chuqur anglash imkonini beradi.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Абдуллаева З.Ф. Фраzeологияда баҳоловчанлик ва эмоционаллик. — Тошкент: Университет, 2021.
2. Koonin A.V. English Idioms: Idiomaticity, Structure, and Function. — M.: Vysšaja Škola, 2002.
3. Назарова М. Инсон ва ёш категориясининг тилдаги акс этиши. — Т.: Фан, 2018.
4. Khamrakulova, S. A. B. I. N. A., & Zokirov, M. T. (2022). Phraseological units expressing old age of a human being in the English and Russian languages. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(105), 280-283.
5. Хамракулова, С. (2024). СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ И МОЛОДОСТЬ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(6), 86-90.
6. Хамракулова, С. Ф. (2024). СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ВЫРАЖАЮЩИХ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS», 4(25.04), 871-874.
7. Хамракулова, С. Ф. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ, УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. *Вестник науки и образования*, (6 (149)-1), 40-44.
8. Feyruzkhonovna, K. S. (2024). EXPRESSING ELDERLY AGE THROUGH IDIOMATIC EXPRESSIONS IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES. *Western European Journal of Linguistics and Education*, 2(11), 144-147.
9. Melikuziev, A. (2024). Paralinguistic Features as Crucial Indicators of Intent and Emotion in Communication. *Engineering problems and innovations*, 2(Spec. 1).